

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

KUBAYEV Zafar Nafasovich

HARBIY YOSHLARDA VATANGA XIZMAT QILISH MAYLINI

SHAKLLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

